

Simulación de Tráfico Vehicular en base a Trazas Reales

Jorge L. Zambrano¹, Carlos T. Calafate¹, David Soler², Juan-Carlos Cano¹, Pietro Manzoni¹

¹Departamento de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA)

²Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada (IUMPA)

Universitat Politècnica de València, España

jorzamma@doctor.upv.es, calafate@disca.upv.es, dsoler@mat.upv.es, {jucano, pmanzoni}@disca.upv.es

Resumen—Los altos niveles de tráfico urbano son una de las principales preocupaciones en nuestras sociedades, generando problemas como consumo de combustible y emisiones de CO₂ excesivos. Recientemente, los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) han emergido como una tecnología capaz de mitigar estos problemas. Sin embargo, el análisis de tráfico y las correspondientes propuestas de mejora típicamente se basan en simulaciones, las cuales deberían ser lo más realistas posible. No obstante, lograr un elevado grado de realismo puede ser complejo, especialmente cuando los patrones de tráfico real, definidos a través de una matriz origen-destino (O-D) para los vehículos en una ciudad, son desconocidos. En este trabajo proponemos una nueva técnica para importar datos de tráfico a la herramienta de simulación de movilidad SUMO. Concretamente, nuestra propuesta parte de las mediciones de los anillos de inducción, típicamente disponibles por parte de las autoridades de tráfico. A continuación usando la herramienta DFROUTER conjuntamente con una heurística basada en un ajuste global del tráfico, permite generar una matriz O-D para el tráfico que se asemeje lo más posible a la distribución del tráfico real. Aplicando la técnica propuesta a la ciudad de Valencia, verificamos mediante simulación que los resultados obtenidos son muy similares a otros datos de tráfico de movilidad existentes para las ciudades de Cologne (Alemania) y Bologna (Italia), demostrando la validez de la estrategia propuesta.

Términos índice—SUMO; DFROUTER; heurística; Matriz O-D.

I. INTRODUCCIÓN

En áreas urbanas, la alta densidad poblacional genera habitualmente problemas directos o indirectamente relacionados con el tráfico, como son las emisiones de CO₂, los accidentes, ruidos y contaminación ambiental, siendo todos ellos problemas críticos para las ciudades.

En lo que respecta a soluciones para reducir la cantidad de tráfico o mejorar el flujo del tráfico en una ciudad, hay distintas alternativas que han sido propuestas, tales como el uso de transporte público o el límite en el acceso de vehículos dependiendo de su matrícula. Además, un análisis de tráfico detallado suele ser un requisito básico para mejorar el flujo de tráfico. Este tipo de estudios de tráfico típicamente requieren el uso de simuladores capaces de capturar en detalle todas las particularidades y dependencias asociadas al tráfico real. Estas simulaciones dependen de diferentes factores tales como la velocidad del vehículo, la densidad vehicular, las características del entorno y el flujo del tráfico.

Para que los estudios vehiculares sean significativos, es importante contar con modelos representativos y precisos de

la carga de tráfico en el sistema (Simuladores de tráfico), los cuales usualmente requieren conocer el origen y el destino de cada trayecto (representado como una matriz O-D). Sin embargo, la obtención de estas matrices no es tarea sencilla, y muchas administraciones tratan de encontrar nuevas técnicas que permita obtener esta información.

En este trabajo proponemos un procedimiento para cuantificar el flujo del tráfico con el fin de construir modelos de movilidad realista. Nos centraremos en la ciudad de Valencia, España, importando datos de tráfico real al simulador de movilidad SUMO[1]. Concretamente, empezaremos con las medidas de los anillos de inducción, que están disponibles por parte del Ayuntamiento de Valencia (ver [2] para más detalles), y utilizaremos la herramienta DFROUTER [3], junto con una heurística basada en un ajuste global del tráfico, para generar una matriz O-D que se asemeje a la distribución real del tráfico. El resultado obtenido será comparado mediante simulación con otros datos de tráfico de movilidad existente para las ciudades de Cologne y Bologna para validar el modelo propuesto.

Este artículo está organizado de la siguiente manera: en la siguiente sección presentamos algunos trabajos relacionados con los procesos de generación de modelos de movilidad realistas. La Sección III provee detalles sobre las herramientas usadas en nuestro trabajo i.e., SUMO y DFROUTER. La sección IV describe la técnica propuesta, la cual está basada en la herramienta DFROUTER, sirviendo como un complemento que permite ajustar el número de vehículos inyectados en la red para lograr aproximarse a las trazas reales que sirven de referencia. A continuación, en la sección V, muestra los resultados obtenidos, así como un análisis comparativo con dos modelos previos generados para las ciudades de Bologna y Cologne. Finalmente, en la sección VI presentamos las principales conclusiones de este trabajo.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

En las últimas décadas, los Sistemas de Transporte Inteligente han experimentado un excepcional crecimiento, siendo considerados como la tecnología más efectiva de mejorar el flujo de tráfico urbano.

Algunas tecnologías de posicionamiento, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), junto con la creciente popularidad de teléfonos celulares, han surgido como alternativa

para monitorizar las condiciones de tráfico en tiempo real [4], proporcionando información de trayectos más realista, y permitiendo estimar la demanda de tráfico.

Diferentes métodos han sido propuestos para obtener las matrices O-D. La tecnología Bluetooth ha sido utilizada como dispositivo sensor para la medición de tráfico desde 2005. El protocolo de capa MAC que integra el estándar Bluetooth usa un identificador por cada dispositivo (dirección MAC), la cual permite determinar quien es quien en una comunicación. De esta manera, los vehículos que llevan dispositivos Bluetooth detectables pueden ser detectados por sensores Bluetooth, los cuales pueden estar instalados en múltiples localizaciones a lo largo de una ciudad. Esos sensores graban las direcciones MAC y el tiempo en que cada dirección fue detectada, permitiendo así usar dicha información para la estimación del tiempo de viaje [8]. De acuerdo a [9], los principales retos de esta tecnología son: la exactitud de la posición, y las detecciones fallidas.

Si nos centramos en la monitorización del flujo del tráfico y en la obtención de matrices O-D, es posible desplegar detectores especiales, como los anillos de inducción, en toda la red vehicular. Zijpp [10] propone un método para realizar un seguimiento de los patrones de tráfico variables en el tiempo y combinar el recuento de vehículos con observaciones de trayectoria. Este método puede ser aplicado si la información de los viajes O-D está disponible. Bugeđa et al. [11] se han centrado en la estimación de las matrices O-D dependientes del tiempo y de medir las distintas variables de tráfico. Los autores asumen que la recolección de datos de tráfico mediante detecciones por anillos de inducción se complementan mediante mediciones precisas de tiempos de viaje y de velocidad entre dos sensores consecutivos, tales como un dispositivo Bluetooth a bordo de un vehículo.

En este trabajo se adopta una vía alternativa para generar matrices O-D en base a detecciones realizadas mediante anillos de inducción, la cual esencialmente se basa en realizar ingeniería inversa para estimar los puntos de origen y destino de una ruta.

III. VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS ADOPTADAS PARA LA SIMULACIÓN

En esta sección presentamos detalles sobre el simulador de tráfico SUMO [1]. Además, presentaremos la herramienta DFROUTER [3] utilizadas en la generación de una matriz O-D para SUMO en base a datos de los anillos de inducción.

III-A. Visión general de SUMO

Usualmente, el modelado del tráfico consiste en obtener variables tales como tiempo de llegada, la ruta seguida por los diferentes vehículos, y en algunos casos la duración de la ruta. Notar que esto último no se puede calcular de una manera muy realista, ya que presupone un determinado vehículo, conductor, y el estado de congestión de tráfico a lo largo de la ruta. SUMO[1] aborda este reto a través de modelos microscópicos detallados de las ciudades y vehículos, ofreciendo un software de código libre para simulación del tráfico que además incluye una amplia gama de utilidades.

Siendo un simulador de código abierto, experimenta constantes mejoras, y tiene buena aceptación en la comunidad científica. Sus características incluyen: simulación multimodal del tráfico, horarios de tráfico, soporte a varios formatos como OpenStreetMap, capacidad para importar mapas con redes de vías en múltiples formatos, y la capacidad para generar rutas de múltiples orígenes. También ofrece simulación de alto rendimiento a través de la interface TraCI, permitiendo realizar simulaciones interactivas utilizándolo en combinación con otro simulador (e.g. OMNeT++ [14]).

La principal ventaja de SUMO es el soporte a la simulación multimodal, pues no solo incluye los movimientos de los vehículos en una ciudad, sino también el sistema de transporte público, y hasta las rutas de los peatones. Esto significa que una modalidad del tráfico puede ser descrita por múltiples rutas, las cuales pueden ser compuestas por sub-rutas.

Puesto que un flujo del tráfico es simulado microscópicamente, cada movimiento del vehículo dentro de la red es modelado individualmente, siendo localizado en una posición específica, y a una velocidad determinada. La granularidad temporal de la simulación es de un segundo por defecto, permitiendo la simulación discreta de una movilidad continua en el espacio. Además, las simulaciones respecto a los diferentes atributos de las carreteras, tales como limitaciones de velocidad y reglas de prioridad son igualmente respetadas, incluyendo modelos realistas del conductor.

III-B. Funcionamiento del DFROUTER

Entre los paquetes que se incluyen en la distribución de SUMO, nos basamos en la herramienta DFROUTER [3] para el cálculo de la matriz O-D. En particular, esta herramienta permite, partiendo de un recuento de los anillos de inducción para las diferentes vías de una ciudad, estimar las rutas actuales de los vehículos que coincidan con los datos de entrada. La Figura 1 ilustra los diferentes elementos asociados con este proceso. Se observa que DFROUTER necesita datos de entrada de los detectores de flujo, además de información sobre la propia red vial. En base a esta información, estima las rutas asociadas al patrón de tráfico, detallando el origen y el destino de los diferentes vehículos. Concretamente, los pasos seguidos por DFROUTER son los siguientes:

1. Importación de la red vial, incluyendo la posición de los detectores y medidas asociadas.
2. Clasificación de los detectores en las siguientes categorías: detectores de origen (puntos de origen de las rutas), detectores intermedios, y detectores destino (puntos finales de las rutas).
3. Cálculo del flujo de los vehículos entre detectores consecutivos.
4. Cálculo de las probabilidades de uso de las rutas. Usualmente los valores medidos son referentes a un carril específicos, y deben ser agrupados para cada sección transversal.

El principal requisito de DFROUTER es que la red vial debe contener al menos un anillo de inducción detector por cada segmento de vía. Otras fuentes de información de flujo de tráfico diferentes de los anillos de inducción no son soportados.

Figura 1: Diagrama de flujo de DFROUTER.

Esto significa que DFROUTER necesita una red que contenga una lista de detectores de anillos de inducción, incluyendo sus posiciones y recuento de vehículos asociados.

Un anillo de inducción es considerado un detector origen cuando no hay otro detector en la misma calle, o en alguna calle precedente. Esto significa que los vehículos comienzan nuevas rutas en esos puntos. Estos detectores son los más comunes en las ciudades, siendo imprescindibles para nuestro objetivo, que no es más que maximizar las coincidencias entre los datos de referencia y los resultados de simulación.

Después de obtener la información relativa a los puntos de entrada y salida de los vehículos en la red, el tercer paso es determinar las rutas asociadas a cada uno de los orígenes y destinos. Con este propósito DFROUTER primero genera un fichero con todas las posibles rutas, aunque no incluye información sobre el número de vehículos asociados a cada ruta. A continuación, DFROUTER combina las rutas calculadas con la información de flujos tomadas de los sensores de bucles de inducción reales para determinar el número de vehículos asociados a cada ruta. Para cumplir este cometido se requiere un archivo que contenga la siguiente información: (i) id del detector, (ii) tiempo inicial, (iii) número de vehículos que pasan sobre el detector, y (iv) la velocidad promedio de esos vehículos.

En el último paso del proceso es cuando DFROUTER realmente genera la matriz O-D, almacenando la información sobre el número de vehículos calculados junto con sus rutas. Con respecto a los vehículos, sus rutas comienzan en cualquier detector de origen localizado a lo largo de la ruta asociada.

IV. METODOLOGÍA DE GENERACIÓN DEL FLUJO DE TRÁFICO

Los datos más críticos para que los experimentos de simulación sean representativos son el número de vehículos inyectados en la red y su destino (matriz O-D). En esta sección describiremos el procedimiento seguido para lograr una matriz O-D coherente con los datos de tráfico para la ciudad de Valencia, España.

A continuación describiremos la metodología que seguimos para cumplir nuestro objetivo de producir datos realistas de

flujo de tráfico, comenzando con un análisis de la salida del DFROUTER, seguido por la propuesta realizada donde se detalla la heurística propuesta, la cual será posteriormente validada utilizando datos reales.

IV-A. Análisis de la salida del DFROUTER

Para evaluar cómo DFROUTER se comporta utilizando información real de anillos de inducción usamos los datos para la ciudad de Valencia proporcionados por los administradores del tráfico de esta ciudad. Como dato de entrada tomaremos los valores de los contadores para los distintos detectores basados en anillos de inducción existentes en las diferentes calles y avenidas. Para nuestro estudio escogemos el mes de Noviembre porque éste no tiene días festivos, y tiene valores relativamente similares a otros meses [2]. Concretamente, nos centramos en un lunes típico, durante la hora pico (entre 8:00 am y 9:00 am).

Para encontrar la descripción del tráfico correspondiente a nuestra red en términos de vehículos inyectados y su respectivas rutas, seguimos los cuatro procedimientos definidos anteriormente para la herramienta DFROUTER. No obstante, después de completar este proceso, se observaron algunas discrepancias entre el tráfico generado y los datos originales, poniendo en evidencia que los datos de salida de DFROUTER no coinciden con el tráfico real en la ciudad de Valencia para el periodo de tiempo especificado. Concretamente, el número de detecciones usando DFROUTER es 138.4% más elevado que el número total de detecciones en el dato de referencia. Esto ocurre porque DFROUTER solamente conoce el número de vehículos que pasan a través de un detector, pero no sabe el número preciso de vehículos que han sido inyectados en la red para hacerlo coincidir con el número real. Así, en la siguiente sección, proponemos una heurística para corregir este error y hacer que la caracterización del tráfico sea más realista.

IV-B. Heurística propuesta

Respecto al desajuste entre la salida del DFROUTER y los datos reales descritos anteriormente, proponemos un ajuste heurístico para compensar este error, buscando introducir un número de vehículos en nuestro entorno de simulación lo más realista posible.

Como dato de referencia tenemos la información relativa al tráfico vehicular en un intervalo de tiempo específico, disponible como recuento de vehículos para un determinado segmento de calle.

Para cumplir nuestro objetivo probamos la heurística propuesta llamada "iterativa". Esta heurística realiza un ajuste global del tráfico que afecta a todas las calles, para de esta manera ajustar el volumen del tráfico a los datos de referencia. Sin embargo, dado que hay dependencias entre los recuentos de los anillos de inducción en las diferentes calles y el tráfico inyectado, se requiere un proceso iterativo para encontrar el mejor ajuste posible. Esta heurística se ilustra en el Algoritmo 1.

Al final de ese proceso generamos dos archivos que resumen la información del tráfico asociado a los diferentes identificadores de segmentos de calle. El primer archivo está

Algoritmo 1 Heurística iterativa.

Entrada: Archivos de red de carreteras, flujos, y detectores
Salida: Archivo de información de Vehículos-Calle-Segmento

- 1: **repetir**
- 2: Procesar el archivos de entrada con DFROUTER
- 3: Archivos de salida de DFROUTER son Rutas y Emisores
- 4: Contar el número de vehículos por identificación de la calle (β)
- 5: Calcular el número de referencia del vehículo (α)
- 6: Evaluar la relación con la ecuación 1
- 7: Crear un archivo con información sobre vehículos, segmentos y calles
- 8: Aplicar la ecuación 2 a todas las identificaciones de la calle (τ_s)
- 9: **hasta que** $\phi \approx 1$

compuesto por una tupla de dos elementos, donde cada tupla incluye la identificación del segmento de calle y el número de vehículos por segmento. El segundo archivo une los diferentes identificadores de segmento de calle que pertenecen a la misma calle, lo cual resulta en un conjunto de tres elementos: 1) Identificación de la calle, 2) Identificación de los segmentos asociados, y 3) Identificación del segmento con el número más reducido de vehículos, donde el último corresponde al número de vehículos que van a ser inyectados (comenzando) en esa calle en particular.

IV-C. *Detalles y validación de la heurística propuesta*

En esta sección detallaremos los cálculos asociados a la heurística propuesta en la sección anterior. Para ello partimos de los primeros resultados que nos ofrece DFROUTER para obtener las rutas y la matriz O-D (información del vehículo) usando solo los datos de los anillos de inducción. Este dato inicial es refinado usando la heurística propuesta.

Esta heurística se basa en un proceso iterativo para determinar el número óptimo de vehículos inyectados en la red que permite igualar los valores de referencia. Después de la primera ejecución del DFROUTER, se obtiene una relación entre el número de vehículos real y el resultante (ϕ), ratio que se obtiene mediante la ecuación 1:

$$\phi = \frac{\alpha}{\beta} \tag{1}$$

donde α es el número real de vehículos que pasan a través de todos los identificadores de calle (referencia), y β es el número simulado de vehículos que pasan por esos mismos identificadores de calles. A continuación se ajusta la cantidad de vehículos inyectados en cada calle mediante la ecuación 2. Concretamente, se reduce el flujo de tráfico φ_s para cada segmento de la calle s en base al factor ϕ . Para lograrlo dividimos el identificador del segmento en la calle s que tiene el contador de vehículos más bajo (σ_s) por el número total de segmentos que pertenece a la calle s (ω_s), y multiplicamos dicho valor por el porcentaje de ajuste para cada identificador de calle (φ_s). De esta manera, se regula el número de vehículos

que realmente se inyectan en una calle concreta (τ_s). Después, se substituye el factor de reducción por calle φ_s con un valor global ϕ . El procedimiento se repite hasta que $\phi \approx 1$.

$$\tau_s = \left(\frac{\sigma_s}{\omega_s} \right) \cdot \varphi_s \tag{2}$$

Se verifica que, inicialmente, la variable ϕ fluctuará entre valores bajos (<1) y altos (>1), hasta que se alcance la convergencia. El enfoque iterativo es usado para encontrar la solución que logra mayor similitud con los datos de referencia. El resultado obtenido para diferentes valores del factor ϕ , incluyendo la solución óptima ($\phi = 0,45$). Al final del proceso, comparamos el número de vehículos generados mediante esta heurística con el valor de referencia, encontrando que el número de vehículos en exceso es de tan solo 7,1 % superior. Destacar que este valor es claramente mejor que el inicial (exceso de 138,4 %).

Como se observa, este ajuste permite lograr un comportamiento similar al deseado en términos del número de vehículos que pasan a través de los detectores ubicados en los diferentes segmentos de calle de la ciudad.

V. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

En esta sección, detallamos las pruebas y simulaciones realizadas para las tres ciudades estudiadas: Valencia, Cologne, y Bologna. Para cada ciudad, evaluamos la distribución de origen del tráfico, la distribución del destino del tráfico, y la distribución de dispersión del tráfico. Destacar que, para la ciudad de Valencia, usamos la definición de flujo de tráfico obtenida conforme a la heurística iterativa definida anteriormente, mientras las demás ciudades son proporcionados por la propia herramienta SUMO, y se usan como referencia. Particularmente, queremos determinar si nuestra propuesta permite generar matrices O-D e información de rutas comparables a Cologne y Bologna, o si, por el contrario, los resultados difieren mucho de esas dos ciudades de referencia.

La Tabla I muestra las principales características de las tres ciudades analizadas. En términos de área, encontramos diferencias significativas. En el caso de Bologna, el área es de solamente 2.34 Km^2 . Para Cologne tenemos una situación opuesta, teniendo una área de 595.9 Km^2 . En el caso de Valencia, el área analizada cubre toda la ciudad (excluyendo áreas suburbanas), teniendo un tamaño de 77.43 Km^2 (un caso intermedio comparado con los otros dos). En términos de densidad de segmentos de calle, este valor está claramente correlacionado con todo el área.

Si nos centramos en el número promedio de segmentos por Km^2 , verificamos que la densidad de la ciudad de Valencia y la

Tabla I: Estadísticas generales para las tres ciudades objetivo.

Ciudad	Área $[Km^2]$	# segmento de calles ts	# segmento por Km^2	Densidad del vehículo (por Km^2)
Valencia	77.43	11418	147.46	173.886991
Cologne	595.9	21953	36.84	2.31794261
Bologna	2.34	337	144.02	3751.7094

Tabla II: Estadística sobre el tráfico de origen en las ciudades bajo estudio.

Ciudad	# Posiciones origen por Km^2	% de segmento de calles usados
Valencia	3.36	2.28
Cologne	1.82	4.71
Bologna	5.13	3.56

de Bologna es bastante similar, mientras que Cologne tiene una densidad mucho más baja ya que las áreas suburbanas también son parte del mapa. Con respecto a la densidad de vehículos, esta métrica igualmente tiene una clara relación con el área objetivo. En el caso de Bologna, únicamente se analiza el área con mayor intensidad de tráfico. Cologne está en la situación opuesta, cubriendo un área muy amplia, y para Valencia se incluye toda la ciudad, pero no áreas suburbanas.

Con respecto al tráfico generado para la ciudad de Valencia, la información requerida se obtiene según el procedimiento definido en la sección IV. En el caso de Cologne, los datos fueron generados por el Centro Aeroespacial de Alemania (DLR) [15] usando el simulador de movilidad SUMO. Para ello confiaron en la herramienta DUAROUTER [16] de cara a obtener las diferentes rutas mediante el cálculo de la ruta más corta. Respecto a la ciudad de Bologna, sus datos fueron igualmente obtenidos de anillos de inducción, los cuales han sido suministrados por el ayuntamiento de Bologna. Para realizar el cálculo de rutas, obtienen nuevas rutas mediante una asignación aleatoria pero acorde a la distribución dada en [17].

Nuestro análisis estudia en tres métricas distintas: distribución de los orígenes del tráfico, distribución de los destinos del tráfico, y distribución de la dispersión del tráfico. Además, por cada uno de esos elementos, analizaremos:

- La densidad por Km^2 .
- Porcentaje de segmento de calles afectadas.
- La distribución a lo largo del mapa.
- La función de distribución acumulativa (CDF) de vehículos por segmento.

Para que el estudio comparativo se realice en igualdad de condiciones, en los experimentos presentados a continuación, referentes a escenarios simulados, el tiempo de simulación es de 900s, y corresponde a la hora pico.

V-A. Análisis del tráfico en orígenes y destinos

Comenzaremos nuestro análisis estudiando la localización de los diferentes orígenes del tráfico, su densidad por Km^2 , y cómo los puntos de inicio de los vehículos (i.e. orígenes) se distribuyen en el mapa de la ciudad.

Como se muestra en la Tabla II, Bologna tiene una densidad mayor que las otras ciudades; sin embargo, verificamos que solamente se estudia una pequeña y concurrida área de la ciudad. Para Cologne tenemos la situación opuesta comparado con Bologna; la Tabla II muestra que esta tiene una baja densidad en los puntos de partida con un alto número de vehículos por puntos; esta diferencia es esperada ya que el área es mucho más grande, e incluye zonas periféricas. Con respecto a Valencia, el número de puntos origen de tráfico

Tabla III: Estadísticas sobre destinos de tráfico en las ciudades bajo estudio.

Ciudad	# Destinos por Km^2	% de segmento de calles usados
Valencia	17.13	11.61
Cologne	1.74	4.71
Bologna	4.70	3.26

por kilómetro cuadrado es un valor intermedio entre ambas ciudades de referencia, y acorde a su área. Estos valores son distribuidos en toda la ciudad de una manera relativamente homogénea. En general verificamos que, en todos los casos, el número de puntos origen es relativamente pequeño.

Con respecto al número de vehículos asociados a un punto de salida concreto, la Figura 2a muestra que, en Cologne, el número de vehículos asociados a cada origen es en general muy pequeño (siempre menos de 10); por el contrario, en Bologna se llegan a inyectar hasta varios miles de vehículos por cada punto origen de tráfico, asumiendo valores realmente elevados. Para Valencia, el espectro de situaciones posibles es mucho más amplio, donde los orígenes de tráfico son heterogéneos, incluyendo desde una cantidad moderada de vehículos (entre 10 y 500 vehículos), hasta puntos de origen con tan solo 2 o 3 vehículos. En general, los resultados obtenidos para la ciudad de Valencia son más representativos de un área metropolitana, donde las carreteras de entrada a la misma pueden inyectar una alta carga vehicular en el sistema, mientras los vehículos pueden igualmente salir de otras partes de la ciudad a menor escala.

Con respecto al análisis de los destinos del tráfico, estudiaremos la localización geográfica de dichos destinos, sus densidades por Km^2 , así como la cantidad de vehículos asociados a los diferentes puntos de finalización de ruta.

Como se muestra en la Tabla III, verificamos que Valencia es claramente la única ciudad que ofrece un conjunto más completo de destinos. Además, aunque el número de posibles destinos de tráfico para Cologne y Bologna sean ligeramente más bajo respecto al número de orígenes, para Valencia este valor se incrementa sustancialmente. Esto significa que, para Valencia, los orígenes de vehículos están a menudo vinculados a una posición específica, como puntos de acceso a la ciudad desde el exterior, pero luego los destinos de esos vehículos pueden variar sustancialmente, como ocurre en la vida real, por lo que se considera un buen resultado.

En cuanto al CDF correspondiente al destino de los vehículos, la Figura 2b muestra que Cologne mantiene una distribución similar a la de orígenes de tráfico (ver Figura 2a), mientras que para Bologna hay una tendencia a concentrar tráfico en unos pocos destinos (desplazamiento de la curva a la derecha).

Centrándonos en Valencia, verificamos que hay un claro desplazamiento a la izquierda, lo cual significa que los vehículos tienden a completar sus rutas de manera más heterogénea, de acuerdo a los índices y observaciones realizadas con anterioridad, mientras tiene lugar igualmente un efecto de concentración de vehículos en ciertos destinos. Esas localizaciones son asociadas a las principales carreteras existentes, y por lo

Figura 2: CDF para el número de vehículos por orígenes de tráfico (a) y CDF para el número de vehículos por destino (b).

Figura 3: CDF para el número de vehículos por segmento de calle de todo el experimento.

tanto son también esperables.

V-B. Análisis de la dispersión de tráfico

Nuestro análisis concluye con el estudio de la dispersión de tráfico. Para ello determinamos cómo los diferentes segmentos de calle que conforman los mapas son ocupados por los

Tabla IV: Estadísticas sobre la dispersión del tráfico en las ciudades bajo estudio.

Ciudad	# segmentos de calles ocupadas por Km^2	% de segmento de calles usados
Valencia	95.08	64.48
Cologne	12.88	34.97
Bologna	64.96	45.10

vehículos. Para que los experimentos sean significativos, las principales calles/avenidas deberían tener un flujo de tráfico no nulo. Por esta razón, estudiamos la densidad de los segmentos de las calles ocupadas por Km^2 durante todo el tiempo de simulación.

Nos centramos en el número de segmentos de calle ocupados por kilómetro cuadrado, los cuales se ilustran en la Tabla IV y en la Figura 3. Esta última muestra que Valencia logra una mejor ocupación de los mismos, fenómeno que está asociado a una mejor distribución de tráfico. Para la ciudad de Cologne tenemos la situación opuesta, siendo el número de segmentos de calle ocupados por kilómetro cuadrado excesivamente bajo. Además, verificamos que la mayoría de segmentos de calle se quedan sin utilizar (65.03%). Para Valencia este valor es mucho más bajo (35.52%), valor que se acerca al porcentaje de las calles secundarias que tienen una cantidad de tráfico despreciable. Con respecto a la ciudad de Bologna, los valores obtenidos están en un rango intermedio cuando son comparados con los de Valencia y Cologne.

Con respecto a la CDF para el número de vehículos por segmento de calle en todo el experimento, la Figura 3 muestra que, de manera similar a lo que ocurre en la CDF para fuentes de tráfico (ver Figura 2a), Valencia se caracteriza por un

amplio espectro de situaciones, al contrario de Cologne (el tráfico está muy disperso) y Bologna (el tráfico es muy denso). Además, si comparamos las Figura 2a y 3 podemos observar que hay una tendencia general de ensanchamiento del rango de los valores, que tienden hacia valores centrales. En los casos de Cologne y Bologna, podemos detectar algunos efectos de concentración del tráfico (desplazamiento a la derecha de la curva), mientras que en Valencia tenemos efectos simultáneos de concentración y dispersión del tráfico.

En general, el análisis realizado muestra que el procedimiento seguido para generar matrices O-D para la ciudad de Valencia, junto con la simulación de movilidad para recuperar las rutas y la correspondiente ocupación de calles, evidencia claramente que los resultados obtenidos son adecuados, y en concordancia con el área fijada, manteniendo una relación con los resultados para las ciudades de referencia con áreas más amplias (Cologne) y áreas más reducidas (Bologna).

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTUROS

La simulación es la principal herramienta para analizar y perfeccionar el tráfico en nuestras ciudades. Sin embargo, para que los resultados de simulación sean representativos, el flujo de tráfico inyectado debe ser realista, lo cual significa que el patrón de tráfico, definido como una matriz origen/destino (O-D) para los vehículos de una ciudad, debería ser proporcionados de antemano.

Valencia es una de las muchas ciudades donde el análisis del tráfico es de gran importancia. No obstante, no se dispone de una matriz O-D detallada para el análisis del tráfico, proporcionando a las autoridades únicamente las medidas de los anillos de inducción para las calles/avenidas más relevantes.

En este artículo combinamos la herramienta DFROUTER, junto con una heurística iterativa, para generar una matriz O-D para el tráfico en Valencia que intenta ser una buena aproximación a la distribución de tráfico real. Comparando el resultado generado contra los datos de tráfico de movilidad existentes para la ciudad de Cologne (Alemania) y Bologna (Italia), verificamos que la definición del flujo de tráfico obtenido para Valencia ofrece resultados muy realistas. Concretamente, se observa una buena dispersión del tráfico por las diferentes calles de la ciudad, lo cual significa que el tráfico fluye a través de la mayoría de segmentos de calle, como en una situación real. Verificamos también que existe una clara asimetría entre calles/segmentos con bajo y con alto nivel de tráfico, como ocurre en situaciones reales.

En general, los resultados obtenidos nos permiten ser optimistas con la matriz O-D generada, y hace posible realizar un análisis de optimizaciones posibles de tráfico durante las horas pico para mejorar los tiempos de viaje y reducir la emisión de CO₂, aspectos que se tratarán en trabajos futuros.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue parcialmente respaldado por el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, y por el "Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Proyectos I+D+I 2014", España (TEC2014-52690-R).

REFERENCIAS

- [1] Krajzewicz, D., Hertkorn, G., Rössel, C., & Wagner, P. (2002). SUMO (Simulation of Urban MObility)-an open-source traffic simulation. In Proceedings of the 4th Middle East Symposium on Simulation and Modelling (MESM2002) (pp. 183-187).
- [2] Calafate, C. T., Soler, D., Cano, J. C., & Manzoni, P. (2015). Traffic Management as a Service: The Traffic Flow Pattern Classification Problem. *Mathematical Problems in Engineering*, 2015.
- [3] Nguyen, T. V., Krajzewicz, D., Fullerton, M., & Nicolay, E. (2015). DFROUTER—Estimation of Vehicle Routes from Cross-Section Measurements. In *Modeling Mobility with Open Data* (pp. 3-23). Springer International Publishing.
- [4] Qiu, Z., & Cheng, P. (2007, January). State of the art and practice: cellular probe technology applied in advanced traveler information system. In 86th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC (No. 0223).
- [5] Caceres, N., Wideberg, J. P., & Benitez, F. G. (2007). Deriving origin destination data from a mobile phone network. *Intelligent Transport Systems, IET*, 1(1), 15-26.
- [6] Sohn, K., & Kim, D. (2008). Dynamic origin-destination flow estimation using cellular communication system. *Vehicular Technology, IEEE Transactions on*, 57(5), 2703-2713.
- [7] Pan, C., Lu, J., Di, S., & Ran, B. (2006). Cellular-based data-extracting method for trip distribution. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, (1945), 33-39.
- [8] Hamed, M., Fish, R. L. W., & Haghani, A. (2010). Freeway dynamic message sign evaluation using bluetooth sensors: A case study. In 17th ITS World Congress.
- [9] Lees-Miller, J., Wilson, R. E., & Box, S. (2013). Hidden markov models for vehicle tracking with bluetooth.
- [10] Van Der Zijpp, N. (1997). Dynamic origin-destination matrix estimation from traffic counts and automated vehicle identification data. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, (1607), 87-94.
- [11] Barceló Bugeada, J., Montero Mercadé, L., Bulles, M., Serch, O., & Carmona, C. (2012). A kalman filter approach for the estimation of time dependent od matrices exploiting bluetooth traffic data collection. In *TRB 91st Annual Meeting Compendium of Papers DVD* (pp. 1-16).
- [12] Shehata, M. S., Cai, J., Badawy, W. M., Burr, T. W., Pervez, M. S., Johannesson, R. J., & Radmanesh, A. (2008). Video-based automatic incident detection for smart roads: the outdoor environmental challenges regarding false alarms. *Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on*, 9(2), 349-360.
- [13] Kastrinaki, V., Zervakis, M., & Kalaitzakis, K. (2003). A survey of video processing techniques for traffic applications. *Image and vision computing*, 21(4), 359-381.
- [14] Varga, A. (2001, June). The OMNeT++ discrete event simulation system. In *Proceedings of the European simulation multiconference (ESM'2001)* (Vol. 9, No. S 185, p. 65). sn.
- [15] Krajzewicz, D. (2010). Traffic simulation with SUMO—simulation of urban mobility. In *Fundamentals of traffic simulation* (pp. 269-293). Springer New York.
- [16] Behrisch, M., Bieker, L., Erdmann, J., & Krajzewicz, D. (2011, October). Sumo—simulation of urban mobility. In *The Third International Conference on Advances in System Simulation (SIMUL 2011)*, Barcelona, Spain.
- [17] Bieker, L., Krajzewicz, D., Morra, A., Michelacci, C., & Cartolano, F. (2015). Traffic simulation for all: a real world traffic scenario from the city of Bologna. In *Modeling Mobility with Open Data* (pp. 47-60). Springer International Publishing.